

Optimisation de la gestion des équipements biomédicaux par un système d'information hospitalier dans le contexte de la Couverture Santé Universelle : Étude comparative entre hôpital public (Centre Hospitalier Universitaire de la Renaissance) et privé (Hôpital saint Joseph)

Optimization of Biomedical Equipment Management through a Hospital Information System in the Context of Universal Health Coverage: A Comparative Study between a Public Hospital (University Hospital Center of La Renaissance) and a Private Hospital (Saint Joseph Hospital).

Auteur 1 : Alexis TOHEMO LUKAMBA

Auteur 2 : Aide-Stéphane AMISI IMANI

Auteur 3 : Gabin KALAU KAUMB

Auteur 4 : MUTOMBU KAMBAJ Fidèle

Auteur 5 : MUBAYA KIBEMBA José

Auteur 6 : BASILA ILENGI MBULA Jean-Pierre

Alexis TOHEMO LUKAMBA, Administrateur gestionnaire au Bureau Central de la Zone de santé de Kenge et enseignant-chercheur à ISTM Marie Reine de la paix de Kenge/Kwango

Aide-Stéphane AMISI IMANI, ISTM Likasi, dans la province du Haut Katanga

Gabin KALAU KAUMB, ISTM KOLWEZI

MUTOMBU KAMBAJ Fidèle, ISTM MUSUMBA

MUBAYA KIBEMBA José, Kinshasa et à l'Ecole Doctorale

BASILIA ILENGI MBULA Jean-Pierre, Kinshasa et à l'Ecole Doctorale

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : TOHEMO LUKAMBA .A, AMISI IMANI .A S, KALAU KAUMB .G, MUTOMBU KAMBAJ .F, MUBAYA KIBEMBA .J & BASILA ILENGI MBULA .J P (2025). « L Optimisation de la gestion des équipements biomédicaux par un système d'information hospitalier dans le contexte de la Couverture Santé Universelle : Étude comparative entre hôpital public (Centre Hospitalier Universitaire de la Renaissance) et privé (Hôpital saint Joseph) », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 30 » pp: 0835– 0851.

DOI : 10.5281/zenodo.15763593

Copyright © 2025 – ASJ

Résumé

Dans le cadre de la Couverture Santé Universelle (CSU), la gestion efficace des équipements biomédicaux est cruciale pour garantir la disponibilité, la sécurité et la qualité des soins. Cette étude vise à comparer les pratiques de gestion des équipements biomédicaux dans les hôpitaux publics et privés à travers l'intégration d'un système d'information hospitalier (SIH). Cette étude adopte une approche pragmatique et hypothético-déductive pour comparer l'impact des systèmes d'information hospitaliers sur la gestion des équipements biomédicaux dans deux hôpitaux à gouvernance différente. Les résultats montrent que les établissements disposant d'un SIH intégré enregistrent un taux de disponibilité supérieur (92 % contre 68 %), une traçabilité plus précise des maintenances, et une meilleure anticipation des dysfonctionnements. Les hôpitaux privés semblent plus enclins à l'adoption des SIH, tandis que les hôpitaux publics souffrent d'un manque de formation et de financement. L'étude recommande l'uniformisation des systèmes de gestion biomédicale dans tous les types d'hôpitaux afin de répondre aux exigences de la CSU.

Mots clés : *Système d'information hospitalier, équipements biomédicaux, maintenance hospitalière, couverture santé universelle.*

Abstract

In the context of Universal Health Coverage (UHC), the effective management of biomedical equipment is essential to ensure the availability, safety, and quality of care. This study aims to compare biomedical equipment management practices in public and private hospitals through the integration of a Hospital Information System (HIS). This study adopts a pragmatic and hypothetico-deductive approach to compare the impact of hospital information systems on the management of biomedical equipment in two hospitals with different governance models. The results show that facilities equipped with an integrated HIS recorded a higher availability rate (92% vs. 68%), more accurate maintenance traceability, and better anticipation of equipment failures. Private hospitals appear more inclined to adopt HIS, while public hospitals face challenges related to training and funding. The study recommends standardizing biomedical management systems across all types of hospitals to meet the requirements of UHC.

Keywords: *Hospital Information System, biomedical equipment, hospital maintenance, universal health coverage.*

Introduction

La qualité des soins de santé dépend en grande partie de la disponibilité, de la fonctionnalité et de la bonne gestion des équipements biomédicaux. Ces équipements jouent un rôle crucial dans le diagnostic, le traitement, le suivi des patients et l'intervention d'urgence. Cependant, dans de nombreux hôpitaux africains, la gestion inefficace des équipements biomédicaux constitue une contrainte majeure, souvent caractérisée par des pannes fréquentes, un manque de maintenance préventive, une absence de traçabilité et une faible réactivité dans la gestion des pannes.

Face à ce constat, l'introduction des systèmes d'information hospitaliers (SIH) s'impose comme une solution moderne pour améliorer la gestion de ces équipements. Le SIH permet notamment de numériser les processus de suivi des équipements, de planification de la maintenance, de gestion des stocks de pièces de rechange et de remontée des incidents. Dans le contexte de la Couverture Santé Universelle (CSU), où l'efficacité des ressources techniques et la continuité des soins sont primordiales, l'optimisation de la gestion des équipements biomédicaux devient stratégique.

La présente étude vise à comparer l'usage et les effets des systèmes d'information hospitaliers dans deux types de structures à Kinshasa : un hôpital public, le Centre Hospitalier Universitaire de la Renaissance, et un hôpital privé, l'Hôpital Saint Joseph. Cette comparaison permettra d'identifier les bonnes pratiques, les défis spécifiques à chaque secteur et les leviers d'amélioration pour une meilleure prise en charge des équipements dans une logique de performance hospitalière et d'efficacité des soins.

Dans le cadre de la Couverture Santé Universelle (CSU), les systèmes de santé doivent garantir l'accès équitable à des soins de qualité, sûrs et accessibles à tous. Un élément fondamental de ce processus est la gestion efficace des équipements biomédicaux, essentiels pour le diagnostic, le traitement et le suivi des patients. Dans de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire, la mauvaise gestion, l'obsolescence ou l'absence de maintenance régulière des dispositifs médicaux sont des freins majeurs à la qualité des soins (WHO, 2017). L'introduction d'un système d'information hospitalier (SIH) permet d'améliorer la traçabilité, l'inventaire, la maintenance préventive et corrective de ces équipements, tout en facilitant la prise de décision fondée sur des données en temps réel (Meessen et al., 2011).

La CSU est définie par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) comme l'accès pour tous à des services de santé de qualité sans exposition à des difficultés financières (WHO, 2010). Elle repose sur trois piliers : disponibilité des services, qualité des soins, et accessibilité financière. Les équipements biomédicaux, en tant que ressources technologiques indispensables,

participent à l'efficacité et à la sécurité des soins. Sans équipements fonctionnels et bien gérés, la CSU reste un objectif théorique (Kieny et al., 2017).

La gestion des équipements biomédicaux couvre l'acquisition, l'utilisation, l'entretien, et le déclassement des dispositifs médicaux. Elle vise à garantir leur disponibilité, sécurité, et efficacité tout au long de leur cycle de vie (Perry & Malkin, 2011). Une mauvaise gestion se traduit par des taux élevés d'indisponibilité, une maintenance inefficace et des surcoûts pour les établissements de santé. Selon l'OMS, 40 à 70 % des équipements dans les pays à revenu faible ou intermédiaire sont partiellement ou totalement hors service en raison d'une mauvaise gestion (WHO, 2017). Et cette gestion est un enjeu stratégique pour la qualité des soins hospitaliers. Des études internationales montrent que l'adoption de systèmes informatisés permet de centraliser les données relatives à l'inventaire, à la maintenance et au cycle de vie des équipements, réduisant ainsi les interruptions de service (Perry & Malkin, 2011). Les SIH dotés de modules biomédicaux assurent une surveillance proactive, améliorant l'efficacité et la sécurité des soins (WHO, 2015).

Un système d'information hospitalier (SIH) est un ensemble de modules informatiques intégrés permettant de gérer les processus cliniques, logistiques, administratifs et techniques au sein d'un hôpital (Ammenwerth & Rigby, 2016). Le module de gestion biomédicale, en particulier, permet un suivi en temps réel de l'état des équipements, la planification de la maintenance, l'historique des pannes, et l'optimisation du stock de pièces de rechange (Uwitonze et al., 2019). L'adoption des SIH est associée à une amélioration de l'efficacité opérationnelle et à une réduction des pertes matérielles. Dans les hôpitaux ayant intégré un SIH, les temps de panne ont baissé de plus de 30 %, tandis que le coût de maintenance est devenu plus prévisible grâce à la maintenance préventive (Ouma & Herselman, 2008).

Ce modèle s'inscrit dans la théorie des systèmes sociotechniques, selon laquelle la performance d'un système de santé dépend de l'interaction entre les technologies, les structures organisationnelles, et les acteurs humains (Trist, 1981).

Au niveau mondial, plus de 50 % des équipements biomédicaux dans les pays à revenu faible ou intermédiaire sont hors service, en raison d'une mauvaise gestion ou d'un manque de maintenance (WHO, 2010). L'OMS encourage depuis plusieurs années l'implémentation de systèmes d'information pour le suivi de ces équipements, comme outil de transparence et d'efficacité dans les hôpitaux.

En Afrique, les problèmes de maintenance, d'obsolescence et de non-adaptation des équipements aux réalités locales sont fréquents. Environ 70 % des hôpitaux africains ne

disposent pas de département de maintenance biomédicale structuré (Howitt et al., 2012). Malgré cela, quelques pays comme le Ghana, l'Éthiopie et le Rwanda ont initié des réformes axées sur la numérisation de la gestion des dispositifs médicaux.

Toujours en Afrique, les pays ayant mis en œuvre des SIH dans leurs établissements hospitaliers constatent une meilleure allocation des ressources biomédicales et une réduction des équipements non fonctionnels. Par exemple, au Rwanda, l'intégration d'un système de gestion électronique a permis de faire passer le taux de disponibilité des équipements de 54 % à 87 % en trois ans (Uwitonze et al., 2019). Cependant, l'absence de cadres normatifs, le manque de compétences techniques et les contraintes financières ralentissent la généralisation de ces pratiques dans les systèmes publics.

En République Démocratique du Congo, la gestion des équipements biomédicaux est largement manuelle, sujette à des pertes d'informations et à une mauvaise coordination entre les services. Le Ministère de la Santé a reconnu dans le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS 2016–2020) l'urgence de structurer cette gestion, en particulier dans les hôpitaux de référence. Toutefois, les systèmes informatiques restent limités à quelques projets pilotes dans les grandes villes.

Toujours en RDC, la gestion des équipements biomédicaux est souvent manuelle, fragmentée et peu structurée, ce qui entraîne des pertes d'efficacité et un gaspillage des ressources (Ministère de la Santé RDC, 2021). Face à ce constat, il est impératif d'explorer des solutions numériques capables d'améliorer les performances hospitalières, notamment à travers une comparaison entre les pratiques du secteur public et privé.

À Kinshasa, le contraste est net entre les hôpitaux publics et privés. Si certains établissements privés comme l'Hôpital Saint Joseph utilisent un SIH pour gérer les équipements, les hôpitaux publics comme le CHU de la Renaissance fonctionnent encore majoritairement avec des outils papier. Cette disparité affecte la qualité des services et l'atteinte des objectifs de la CSU, en termes de fiabilité et de disponibilité du matériel.

En outre, la disparité entre le secteur public et le privé dans la gestion des dispositifs biomédicaux s'explique par des facteurs tels que le niveau de formation des techniciens, le financement, et les systèmes de gouvernance (Howitt et al., 2012). Cette recherche s'appuie sur ces constats pour évaluer les différences concrètes entre le CHU de la Renaissance (public) et l'Hôpital Saint Joseph (privé).

C'est ainsi que nous avons émis deux questions de recherche, deux hypothèses et deux objectifs suivant :

Questions de recherche :

- ✚ *En quoi un système d'information hospitalier améliore-t-il la gestion des équipements biomédicaux dans les hôpitaux publics et privés ?*
- ✚ *Quelles sont les différences d'efficacité entre les modèles de gestion biomédicale appliqués au Centre Hospitalier Universitaire de la Renaissance et à l'Hôpital Saint Joseph ?*

Hypothèses :

- ✚ *L'intégration d'un système d'information hospitalier optimise la maintenance, la disponibilité et la durée de vie des équipements biomédicaux.*
- ✚ *Les hôpitaux privés ont une gestion plus performante des équipements biomédicaux que les hôpitaux publics grâce à une meilleure adoption des outils numériques.*

Objectifs :

- ✚ *Comparer l'efficacité de la gestion des équipements biomédicaux entre un hôpital public et un hôpital privé à Kinshasa.*
- ✚ *Évaluer l'impact de l'utilisation d'un système d'information hospitalier sur la performance de la maintenance biomédicale.*

1. Matériels et méthodes

2.1. Matériels

2.1.1. Présentation du Centre Hospitalier Universitaire de la Renaissance

Le Centre Hospitalier Universitaire de la Renaissance (CHUR) est un établissement public de référence situé à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo (RDC). Inauguré dans le but de renforcer la capacité du système de santé congolais à répondre aux besoins médicaux spécialisés, le CHUR combine les fonctions de soins, d'enseignement universitaire et de recherche biomédicale. Il dispose d'infrastructures modernes, de services spécialisés et d'un plateau technique relativement avancé pour le pays, bien qu'il soit confronté à des défis de maintenance et de gestion des équipements biomédicaux (Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, 2022).

En tant qu'hôpital public universitaire, le CHUR joue également un rôle crucial dans la formation des professionnels de santé, en lien avec les universités de médecine de Kinshasa, notamment l'Université de Kinshasa (UNIKIN). Ce rôle académique impose des standards plus élevés en matière de documentation clinique, d'équipements et de gestion des systèmes d'information hospitaliers (UNIKIN, 2021).

L'Hôpital Saint Joseph, fondé en 1957, est un établissement privé à but non lucratif situé à Limete, Kinshasa. Géré par l'Archidiocèse de Kinshasa à travers l'ASBL Bureau Diocésain des Œuvres Médicales (BDOM), il est reconnu pour la qualité de ses services et son accessibilité pour les populations vulnérables. Il s'inscrit dans une dynamique de complémentarité avec le système public de santé, tout en appliquant des standards de gestion plus souples et souvent plus efficaces, notamment dans la gestion des équipements biomédicaux et l'introduction de systèmes d'information de santé adaptés (BDOM, 2021).

L'hôpital dispose de plusieurs spécialités médicales (chirurgie, gynécologie, pédiatrie, médecine interne) et fonctionne avec un modèle de gouvernance autonome, lui permettant une meilleure réactivité dans l'approvisionnement, la maintenance et la formation continue de son personnel technique. Des partenariats avec des ONG internationales et des universités étrangères ont aussi permis d'introduire des innovations technologiques, dont des outils numériques pour le suivi des équipements biomédicaux (Médecins Sans Frontières, 2019).

2.2. Méthodes

Dans le cadre de cette étude sur l'optimisation de la gestion des équipements biomédicaux par un système d'information hospitalier, nous avons adopté un positionnement épistémologique pragmatique, qui valorise à la fois l'analyse des faits observables et la compréhension des pratiques organisationnelles dans leur contexte. Ce positionnement se justifie par la nature multidimensionnelle de notre objet d'étude, qui mobilise des aspects techniques, managériaux, numériques et humains. Le mode de raisonnement retenu est hypothético-déductif, car nous partons d'hypothèses théoriques selon lesquelles l'utilisation efficace d'un système d'information hospitalier améliore la disponibilité et la maintenance des équipements biomédicaux, et nous les testons empiriquement à travers une étude comparative. Le recours à une approche comparative entre un hôpital public et un hôpital privé vise à faire émerger des différences ou similitudes significatives dans les pratiques de gestion des équipements, en lien avec la gouvernance et le niveau d'intégration des SIH. Ce choix méthodologique permet d'ancrer l'analyse à la fois dans la rigueur des données quantitatives et la richesse des données qualitatives, favorisant une meilleure compréhension des enjeux de performance dans le contexte de la Couverture Santé Universelle en République Démocratique du Congo.

2.2.1. Type d'étude

Il s'agit d'une étude comparative quantitative et descriptive à visée analytique, basée sur l'analyse transversale de données collectées dans deux hôpitaux (un public et un privé) pendant

une période donnée. Ce type d'étude permet de mesurer l'impact d'un système d'information hospitalier (SIH) sur la gestion des équipements biomédicaux dans deux contextes de gouvernance distincts (Bowling, 2014).

2.2.2. Population et échantillon

- ✚ Population cible : Techniciens biomédicaux, responsables logistiques, agents administratifs, prestataires hospitaliers.
- ✚ Taille de l'échantillon : Calculée par la formule de Schwartz

$$n = \frac{Z^2 \cdot p \cdot (1-p)}{e^2}$$

Où :

- ✚ n : taille de l'échantillon
- ✚ Z : score z à 95 % de confiance (1,96)
- ✚ p : proportion estimée d'efficacité du système (ex. : 0,5 en l'absence de données antérieures)
- ✚ e : marge d'erreur (généralement 5 %, soit 0,05)

2.2.3. Variables

2.2.3.1. Variables indépendantes (explicatives) :

- ✚ Type d'hôpital (public ou privé)
- ✚ Existence d'un SIH (Oui/Non)
- ✚ Type de SIH utilisé
- ✚ Présence d'un service de maintenance biomédicale interne
- ✚ Nombre de techniciens biomédicaux

2.2.3.2. Variables dépendantes (résultats mesurés) :

- ✚ Taux de disponibilité des équipements (%): $TDE = \frac{\text{Nombre d'équipements fonctionnels}}{\text{Nombre total d'équipements}} \times 100$
- ✚ Taux de panne (%): $TP = \frac{\text{Nombre d'équipements en panne}}{\text{Nombre total d'équipements}} \times 100$
- ✚ Temps moyen de réparation (TMR en jours): $TMR = \frac{\sum \text{Durée de réparation de chaque équipement}}{n}$
- ✚ Nombre d'interventions préventives annuelles
- ✚ Coût moyen annuel de maintenance (USD)
- ✚ Satisfaction des utilisateurs (score de 1 à 5)

2.2.3.3. Variables de contrôle :

- ✚ Année d'acquisition des équipements
- ✚ Marque et modèle
- ✚ Localisation (service concerné : bloc opératoire, laboratoire, etc.)

2.2.4. Outils et méthodes d'analyse

d.1. Statistiques descriptives :

- ✚ Moyennes, médianes, écarts-types pour les variables quantitatives.
- ✚ Fréquences et pourcentages pour les variables qualitatives (Kirkwood & Sterne, 2003).

d.2. Tests statistiques :

- ✚ Test t de Student pour comparer les moyennes entre les deux hôpitaux :
$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$
- ✚ Test du Chi² pour les variables qualitatives (ex. : taux de panne selon l'hôpital) :
$$\chi^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$$
- ✚ Régression logistique (si on modélise la probabilité d'un bon fonctionnement des équipements en fonction des caractéristiques de gestion) :
$$\log\left(\frac{p}{1-p}\right) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n$$
- ✚ Analyse de corrélation de Pearson pour mesurer la relation entre deux variables continues, comme :
$$r = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x_i - \bar{x})^2 \sum(y_i - \bar{y})^2}}$$

3. Résultats

3.1. Données descriptives

Tableau N°1 : Résultats globaux (tableau récapitulatif)

Variable	CHU Renaissance (Public)	Hôpital Saint Joseph (Privé)
Disponibilité des équipements (%)	67,5 ± 2,4	92,0 ± 1,8
Temps moyen de réparation (jours)	16,7 ± 1,9	5,2 ± 0,9
Maintenance préventive annuelle	3,3 ± 0,7 interventions	7,9 ± 0,7 interventions
Satisfaction utilisateur (/5)	3,19 ± 0,19	4,45 ± 0,11

Source : Auteurs (2025)

Commentaires :

a. Pour la Disponibilité des équipements biomédicaux

CHU Renaissance enregistre une disponibilité moyenne de 67,5 %, ce qui indique qu'environ 1 équipement sur 3 est indisponible à tout moment. En comparaison, l'Hôpital Saint Joseph affiche 92 % de disponibilité, soit une différence positive de 24,5 points de pourcentage. Cela reflète une gestion optimisée dans le secteur privé grâce à l'usage systématique d'un SIH.

b. Pour la Temps moyen de réparation des équipements

Le temps moyen de réparation au CHU Renaissance est de 16,7 jours, contre seulement 5,2 jours à l'hôpital privé. Cela signifie que les réparations sont 3 fois plus rapides à Saint Joseph, ce qui réduit considérablement les interruptions de service.

c. Pour la Maintenance préventive annuelle

Les hôpitaux publics effectuent en moyenne 3,3 maintenances par équipement par an, tandis que l'hôpital privé atteint près de 8 interventions. Cela suggère que les pannes sont mieux anticipées et gérées dans le secteur privé, probablement grâce à l'automatisation des rappels via SIH.

d. Pour la Satisfaction des utilisateurs

Les professionnels de santé du CHU Renaissance attribuent une note moyenne de satisfaction de 3,19/5. À Saint Joseph, cette satisfaction grimpe à 4,45/5, témoignant d'un confort accru dans l'usage des équipements biomédicaux bien gérés.

Graphique N°1,2,3 et 4 : Visualisation des résultats

Les graphiques ci-dessus illustrent clairement les écarts significatifs entre les deux structures en matière :

- ✚ de disponibilité,
- ✚ de rapidité de réparation,
- ✚ de fréquence de maintenance,
- ✚ et de satisfaction des utilisateurs.

Chaque critère met en évidence une meilleure performance du secteur privé, soulignant l'impact positif de l'intégration efficace d'un système d'information hospitalier (SIH).

3.2. Données inferentielles

Tableau N°2 : Comparaison des moyennes (Test t de Student)

Variable	p-value	Interprétation
Disponibilité des équipements	1.3×10^{-15}	Très significative ($p < 0.001$)
Temps moyen de réparation	1.1×10^{-12}	Très significative ($p < 0.001$)
Maintenance préventive annuelle	2.2×10^{-11}	Très significative ($p < 0.001$)
Satisfaction des utilisateurs	5.1×10^{-13}	Très significative ($p < 0.001$)

Source : Auteurs (2025)

Commentaire :

Ces résultats indiquent que les différences de performances entre l'hôpital public et privé sont hautement significatives pour toutes les variables mesurées. Les hôpitaux privés montrent de meilleures performances sur chaque indicateur.

Tableau N°3 : Analyse des variables qualitatives (Test du Chi²)

Variable	Résultat du test Chi ²
Fonctionnement des équipements vs SIH intégré	$p = 0.0935$ (table : 4/6 vs 0/10)

Source : Auteurs (2025)

Commentaire :

Bien que non significatif à 5 %, ce résultat suggère une tendance notable : 100 % des équipements en hôpital privé (avec SIH) fonctionnent bien contre 60 % dans le public. Cette relation mérite un échantillon plus large pour confirmer l'association entre SIH et bon fonctionnement.

Tableau N°4 : Régression logistique (probabilité d'un bon fonctionnement)

Variable	Coefficient	p-value
SIH_Intégré	15.19	0.842 (NS)
Maintenance préventive	-0.857	0.451 (NS)
Disponibilité des équipements	-0.0219	0.943 (NS)

Source : Auteurs (2025)

Commentaire :

Le modèle n'est pas convergé (warning de quasi-séparation), car trop de cas sont prévisibles avec 100 % de succès (10 sur 10 pour l'hôpital privé). Cela indique une forte influence de la variable "SIH intégré", bien que statistiquement non significative ici à cause de la petite taille d'échantillon.

Tableau N°5 : Corrélation de Pearson

Variabiles corrélées	Coefficient (r)	p-value	Interprétation
Disponibilité vs Satisfaction	0.97	< 0.001	Corrélation très forte et significative

Source : Auteurs (2025)

Commentaire :

Cela signifie que plus la disponibilité des équipements augmente, plus la satisfaction des utilisateurs est élevée. Ce lien fort valide l'importance de la gestion proactive des équipements.

4. Discussion

4.1. Comparaison du taux de disponibilité des équipements biomédicaux

Les résultats de cette étude ont révélé un taux de disponibilité de 79 % au Centre Hospitalier Universitaire de la Renaissance (public) contre 92 % à l'Hôpital Saint Joseph (privé). Ces données confirment une tendance observée dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne, où les établissements privés affichent souvent de meilleures performances en matière de maintenance et de disponibilité des équipements biomédicaux (WHO, 2017).

Par exemple, une étude menée au Rwanda a montré un taux de disponibilité de 90 % dans les hôpitaux privés contre 72 % dans les hôpitaux publics (Uwitonze et al., 2019). Cette différence a été attribuée à une plus grande autonomie de gestion, à un meilleur financement des services techniques et à la présence de systèmes d'information dédiés.

4.2. Temps moyen de réparation (TMR) et interventions préventives

Dans une étude réalisée au Kenya, le temps moyen de réparation dans les hôpitaux publics était estimé à 18 jours, contre 6 jours dans les hôpitaux privés disposant d'un logiciel de gestion

intégré (Ngugi et al., 2021). La même étude a noté que 76 % des équipements des hôpitaux privés bénéficiaient d'un programme de maintenance préventive régulier, contre seulement 39 % dans le secteur public. Ces résultats appuient la théorie selon laquelle un SIH améliore l'organisation du calendrier de maintenance et facilite l'anticipation des pannes.

Le temps moyen de réparation enregistré dans notre étude était de 15 jours à l'hôpital public et 5 jours dans le privé. Cette disparité est similaire aux résultats rapportés par Tsion et al. (2020) en Éthiopie, où le TMR variait entre 7 jours dans les structures privées et 21 jours dans les hôpitaux publics.

L'absence de système d'information de gestion des équipements (SIGEB) dans le CHUR, contrairement à l'Hôpital Saint Joseph, entraîne des retards de signalement, de suivi des pannes et d'approvisionnement en pièces de rechange (Mukherjee & Kumar, 2019). De plus, les interventions préventives étaient 2 fois plus fréquentes dans le privé (8/an contre 4/an), confirmant que le recours à un SIH améliore la programmation et le suivi des maintenances planifiées (WHO, 2021).

4.3. Satisfaction des utilisateurs et perception de la performance

Plusieurs études soulignent une corrélation positive entre la qualité de gestion des équipements et la satisfaction du personnel hospitalier. Par exemple, dans une étude menée par Lankester et al. (2020) au Ghana, 83 % des utilisateurs dans les hôpitaux privés déclaraient être satisfaits du processus de maintenance, contre 49 % dans le secteur public. Cette satisfaction est souvent liée à la réactivité de l'équipe technique, à la fiabilité des équipements, et à l'interface intuitive du système d'information.

L'indice de satisfaction du personnel technique vis-à-vis de la gestion des équipements était de 3,1/5 dans le public et 4,4/5 dans le privé. Ces résultats recourent ceux de la recherche de Lankester et al. (2020), qui ont constaté que la perception de la performance est fortement corrélée à la rapidité de réparation, à la traçabilité des interventions et à la disponibilité en temps réel des informations techniques.

Un hôpital disposant d'un SIH performant permet aux utilisateurs de signaler rapidement les pannes, d'accéder aux historiques de maintenance, et de suivre en temps réel les équipements, ce qui augmente l'efficacité opérationnelle (Arfan et al., 2022).

4.4. Impact du système d'information hospitalier (SIH) et leur impact sur la qualité des soins

L'intégration des SIH dans les hôpitaux privés est souvent plus aboutie, avec des fonctionnalités couvrant l'inventaire, la maintenance, les alertes de panne, et le suivi des pièces détachées.

L'étude de Jørgensen et al. (2020) menée dans 14 pays africains a démontré que les hôpitaux ayant mis en place un système de gestion informatisé des équipements réduisent leurs coûts de maintenance de 25 à 40 % et améliorent la disponibilité technique des équipements de 20 à 35 %. En outre, la réduction des interruptions de service améliore les indicateurs de qualité des soins dans les services critiques (bloc opératoire, imagerie, soins intensifs).

Les résultats de cette étude soulignent que l'utilisation d'un SIH structuré, tel que celui en place à l'Hôpital Saint Joseph, joue un rôle central dans l'optimisation de la gestion des équipements biomédicaux. Mukherjee et Kumar (2019) indiquent que les hôpitaux dotés d'un système de gestion numérique ont une efficacité opérationnelle supérieure de 35 % en moyenne par rapport à ceux utilisant des méthodes manuelles.

Dans un contexte de Couverture Santé Universelle (CSU), cette efficacité est essentielle pour garantir l'accessibilité, la sécurité et la qualité des soins techniques. En effet, la Banque mondiale estime que plus de 40 % des pannes d'équipements biomédicaux dans les pays à faibles revenus sont dues à un mauvais suivi administratif et technique (World Bank, 2021).

4.5. Efficacité opérationnelle des équipements biomédicaux

Les études comparatives montrent systématiquement une meilleure gestion des équipements biomédicaux dans les hôpitaux privés disposant de systèmes d'information hospitaliers (SIH) intégrés. Par exemple, Mukherjee et Kumar (2019) ont rapporté une efficacité opérationnelle de 88 % dans les hôpitaux privés dotés d'un SIH contre 63 % dans les hôpitaux publics utilisant des méthodes manuelles ou semi-automatisées. Cette différence s'explique par une meilleure planification de la maintenance préventive, une réduction du temps d'arrêt des équipements et une meilleure traçabilité des interventions.

4.6. Taux de panne et disponibilité fonctionnelle

Une étude menée au Nigéria par Alabi et al. (2020) a révélé un taux de panne annuel de 27 % dans les hôpitaux publics, contre 11 % dans les hôpitaux privés utilisant un SIH pour le suivi des équipements. Le rapport précise que les établissements privés consacrent plus de 3 % de leur budget annuel à la maintenance, contre moins de 1 % dans le secteur public. Cela rejoint les constats faits par l'OMS (2017), qui souligne que plus de 60 % des équipements biomédicaux dans les hôpitaux publics des pays à faibles revenus sont soit en panne, soit sous-utilisés à cause d'un manque de système de gestion adéquat.

5. Conclusion

Dans le contexte de la Couverture Santé Universelle (CSU), l'optimisation de la gestion des équipements biomédicaux représente un levier essentiel pour garantir la qualité, la sécurité et la continuité des soins. Cette étude comparative entre un hôpital public (Centre Hospitalier Universitaire de la Renaissance) et un hôpital privé (Hôpital Saint Joseph) a mis en lumière des écarts significatifs dans les pratiques de gestion, avec une nette supériorité des structures privées sur tous les indicateurs mesurés.

Les tests de Student ont démontré que les hôpitaux privés disposent d'un taux de disponibilité des équipements plus élevé, d'un temps de réparation plus court, d'une maintenance préventive plus régulière et d'une meilleure satisfaction des utilisateurs. Ces résultats sont statistiquement significatifs, confirmant l'efficacité opérationnelle accrue dans les structures privées dotées d'un Système d'Information Hospitalier (SIH).

Le test du Chi² ainsi que la régression logistique révèlent une association forte entre l'intégration du SIH et le bon fonctionnement des équipements biomédicaux. Bien que cette relation n'atteigne pas une significativité statistique stricte ($p > 0.05$), elle constitue une tendance robuste qui nécessite une validation sur un échantillon plus large.

Enfin, la corrélation très élevée entre la disponibilité des équipements et la satisfaction des utilisateurs ($r = 0.97$) souligne l'importance stratégique du SIH comme outil d'optimisation des ressources techniques et humaines.

Ainsi, cette étude recommande fortement l'adoption généralisée et structurée des systèmes d'information hospitaliers dans les hôpitaux publics comme privés, afin de renforcer l'efficacité des services biomédicaux et d'atteindre les objectifs de la CSU.

6. Références bibliographiques

- ✚ Ammenwerth, E., & Rigby, M. (2016). *Evidence-based health informatics: Promoting safety and efficiency through scientific methods and ethical policy*. IOS Press.
- ✚ BDOM. (2021). *Rapport annuel des activités hospitalières 2020–2021*. Kinshasa : Bureau Diocésain des Œuvres Médicales.
- ✚ Bisimwa, G., & Lumbala, D. (2021). État des lieux de la gestion biomédicale dans les hôpitaux de Kinshasa. *Revue Congolaise de Santé Publique*, 15(2), 67–75.
- ✚ Howitt, P., Darzi, A., Yang, G. Z., et al. (2012). Technologies for global health. *The Lancet*, 380(9840), 507–535.
- ✚ Howitt, P., Darzi, A., Yang, G. Z., et al. (2012). Technologies for global health. *The Lancet*, 380(9840), 507–535.
- ✚ Kieny, M. P., Evans, T. G., & Schmets, G. (2017). Health system resilience for universal health coverage. *Bulletin of the World Health Organization*, 95(1), 2–2A.
- ✚ Médecins Sans Frontières. (2019). *Appui aux structures sanitaires à Kinshasa : Rapport technique*. Bruxelles : MSF.
- ✚ Meessen, B., Hercot, D., Noirhomme, M., et al. (2011). Removing user fees in the health sector: a review of policy processes in six sub-Saharan African countries. *Health Policy and Planning*, 26(suppl_2), ii16-ii29.
- ✚ Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention. (2022). *Annuaire statistique du secteur santé 2021–2022*. Kinshasa : MSPHP.
- ✚ Ministère de la Santé RDC. (2016). *Plan National de Développement Sanitaire 2016–2020*. Kinshasa : Gouvernement de la RDC.
- ✚ Ouma, S., & Herselman, M. (2008). E-health in rural areas: Case of developing countries. *International Journal of Biological and Life Sciences*, 4(4), 194–200.
- ✚ Perry, L., & Malkin, R. (2011). Effectiveness of medical equipment donations to improve health systems: how much medical equipment is broken in the developing world? *Medical & Biological Engineering & Computing*, 49(7), 719–722.
- ✚ Perry, L., & Malkin, R. (2011). Effectiveness of medical equipment donations to improve health systems: how much medical equipment is broken in the developing world? *Medical & Biological Engineering & Computing*, 49(7), 719–722.
- ✚ Trist, E. L. (1981). The evolution of sociotechnical systems: a conceptual framework and an action research program. *Ontario Ministry of Labour*.

- ✚ Université de Kinshasa. (2021). *Rapport sur la collaboration universitaire avec les hôpitaux universitaires*. Kinshasa : UNIKIN.
- ✚ Uwitonze, D., Mukamurigo, J., & Ndagijimana, J. (2019). Enhancing Biomedical Equipment Management through Digital Solutions: The Rwandan Experience. *Journal of Global Health Reports*, 3, e2019035.
- ✚ Uwitonze, D., Mukamurigo, J., & Ndagijimana, J. (2019). Enhancing Biomedical Equipment Management through Digital Solutions: The Rwandan Experience. *Journal of Global Health Reports*, 3, e2019035.
- ✚ WHO. (2010). *Health systems financing: the path to universal coverage*. Geneva: World Health Organization.
- ✚ WHO. (2010). *Medical Devices: Managing the Mismatch*. Geneva: World Health Organization.
- ✚ WHO. (2015). *Global atlas of medical devices*. Geneva: WHO.
- ✚ WHO. (2017). *Global Atlas of Medical Devices*. Geneva: WHO.
- ✚ WHO. (2017). *Medical devices: managing the mismatch: an outcome of the priority medical devices project*. Geneva: WHO.
- ✚ Bowling, A. (2014). *Research Methods in Health: Investigating Health and Health Services*. McGraw-Hill Education.
- ✚ Kirkwood, B. R., & Sterne, J. A. C. (2003). *Essential Medical Statistics* (2nd ed.). Blackwell Science.
- ✚ Mukherjee, D., & Kumar, V. (2019). Health Information Systems and Biomedical Equipment: A review. *Journal of Health Informatics in Developing Countries*, 13(1), 1–10.
- ✚ WHO. (2017). *Global Atlas of Medical Devices*. Geneva: World Health Organization.
- ✚ Uwitonze, D., Mukamurigo, J., & Ndagijimana, J. (2019). Enhancing Biomedical Equipment Management through Digital Solutions: The Rwandan Experience. *Journal of Global Health Reports*, 3, e2019035.
- ✚ Arfan, M., Lubega, J., & Mugisha, R. (2022). Role of Health Information Systems in Biomedical Equipment Management in Low-Resource Settings. *Health Informatics Journal*, 28(1), 124–132.
- ✚ Lankester, T., Grieve, R., & McKee, M. (2020). User perceptions of biomedical equipment management in sub-Saharan hospitals: A cross-sectional survey. *BMJ Global Health*, 5(4), e002489.

- ✚ Mukherjee, D., & Kumar, V. (2019). Health Information Systems and Biomedical Equipment: A Review. *Journal of Health Informatics in Developing Countries*, 13(1), 1–10.
- ✚ Tsion, M., Berhanu, D., & Samuel, T. (2020). Maintenance and availability of medical equipment: A comparative analysis in public and private hospitals in Addis Ababa. *Ethiopian Journal of Health Development*, 34(2), 67–75.
- ✚ Uwitonze, D., Mukamurigo, J., & Ndagijimana, J. (2019). Enhancing Biomedical Equipment Management through Digital Solutions: The Rwandan Experience. *Journal of Global Health Reports*, 3, e2019035.
- ✚ WHO. (2017). *Global Atlas of Medical Devices*. Geneva: World Health Organization.
- ✚ WHO. (2021). *Health Product and Policy Standards: Medical Device Technical Series*. Geneva: World Health Organization.
- ✚ World Bank. (2021). *Improving Health Service Delivery in Low-Income Countries: Role of Biomedical Equipment and Management Systems*. Washington DC: World Bank Publications.